

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ЮВЕНАЛЬНОЙ СФЕРЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ

УДК 32

С.В. Яровая

В последние десятилетия прошлого века в международном праве сложилась тенденция к нормативному обеспечению обязанности государств по установлению и применению ответственности к их гражданам за совершение определенных преступлений. В основном к таким преступлениям относятся те, которые наносят ущерб правам человека. Неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего также является преступлением, наносящим ущерб правам человека. В данном случае мы имеем дело с тесным переплетением юридического и политического дискурсов.

Проблема заключается в общей деградации культуры воспитания детей, примитивизации общественной жизни и носит системный характер, а значит, и политические решения государства, в реализации которых должна принимать участие семья, должны носить системный характер. Только таким образом можно преодолеть последствия ресоциализации граждан.

Политическая ресоциализация граждан в условиях системных трансформационных процессов в современной России сопряжена с изменениями в ценностной системе и структуре идентичностей, с формированием новых адаптационных стратегий в социально-экономической и политической сферах. При этом уровень патернализма повышается в ситуации, когда общество соглашается с определенным уровнем социального патронажа государства, структур, лиц, его представляющих (о чем свидетельствует зависимость величины индекса терпения от избирательного процесса).

В целом можно указать на сосуществование в массовом сознании противоречивых тенденций: индивидуализма (негативного толка) и коммунитарной ориентированности; патернализма и освобождения от государственной опеки. Ресоциализация определяется рядом факторов (управляемость/контролируемость процесса; радикальность преобразований, инициирующих политические и аксиологические изменения; наличие социальной базы перемен и др.) и основывается на сложных взаимообусловленных социально-экономических (идентификация и адаптация) и политических (становление субъекта политического участия) механизмах, специфика функционирования которых существенно влияет на трансформацию структуры и динамики политической и ценностной систем общества [4, с. 25-35]. Существует множество определений семьи. В данном исследовании за исходное примем дефиницию, предложенную А.Г. Харчевым, который определяет ее как исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, характеризующуюся взаимной моральной ответственностью и обусловленную потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [7; 8]. В современной России наблюдается институциональный кризис семьи. Одним из его проявлений, в

частности, является снижение социальной ответственности родителей за воспитание детей и соблюдения их гражданских прав.

Если говорить об обязательствах, связанных с гарантиями защиты от злоупотреблений со стороны родителей и неисполнения ими своих обязанностей, то можно выделить следующие обязательства России, вытекающие из норм Конвенции о правах ребенка:

65

1) обеспечить ребенку возможность находиться с его родителями, если только нет необходимости оградить его от жестокого обращения со стороны родителей, а также в случае, когда родители не заботятся о нем (ст. 9);

2) обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или, в соответствующих случаях, опекуны несут основную ответственность за воспитание ребенка (ст. 18);

3) принимать все необходимые меры для защиты детей от всех форм насилия, отсутствия заботы или небрежного обращения, эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке (ст. 19);

4) предоставлять особую защиту детям, которые временно или постоянно лишены семейного окружения или не могут в собственных интересах оставаться в таком окружении (ст. 20) [6, с. 388].

В условиях всеобъемлющей трансформации отечественного социума наиболее уязвимыми и незащищенными оказались многодетные семьи, дети и подростки, а также представители старшего поколения. При этом среди различных поколенческих когорт именно современные подростки, чье детство совпало с радикальными социально-экономическими и политическими реформами начала – середины 90-х гг. XX в., в первую очередь усваивали и использовали адаптационные механизмы «кризисного общества» в сочетании с выработкой «искаженных» жизненных стратегий и активной демонстрацией различных девиантных форм поведения.

Более того, сам институт современной семьи оказался во многом дисфункциональным, что наиболее отчетливо проявилось в сложившейся социально-демографической ситуации в РФ (высокое количество разводов, низкая рождаемость, рост случаев нарушения прав несовершеннолетних, увеличение социального сиротства и др.), и многодетные семьи, по мнению большинства исследователей, попали в категорию социально дезадаптированных.

Кризис семьи как важнейшего социального института и связанные с этим кризисом проявления антигуманизма характерны не только для современной России. Другой вопрос, что, как доказал Арпад Саколчай, эксцессы политики защиты прав и интересов детей позволили показать пути противодействия правовому нигилизму и антигуманизму [9, с. 417-433]. Несмотря на существование отечественных и зарубежных исследований комплексная программа социальной поддержки семьи как важнейшего элемента государственной политики в сфере защиты прав и интересов подрастающего

поколения в России так и не была предложена, хотя власть продемонстрировала политический заказ на такого рода программы.

Во второй половине первого десятилетия 2000-х гг. российские власти обратили серьезное внимание на тяжелую демографическую ситуацию в стране. Был принят ряд решений, призванных улучшить положение и подкреплённых финансированием и пропагандой, демографические вопросы заняли достойное место в социально-экономической политике. В указанном контексте упомянем Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; Федеральную целевую программу «Дети России» на 2007–2010 гг.; Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и др.

В ближайшем будущем Россию ждет увеличение естественной убыли населения и неясная ситуация с миграцией. Доклад о социальном и демографическом развитии России за 15 лет, подготовленный в 2010 году ведущими экспертами страны под эгидой UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения), показывает, что политика в этой области остается непоследовательной и не всегда компетентной. Начиная практически с момента распада СССР, авторы цитируемого доклада выделяют три этапа в социально-демографической политике. В первой половине 1990-х гг. в России начался демографический кризис: на фоне

66

снижения рождаемости резко выросла смертность. Специальных мер по преодолению кризиса правительство не принимало, что объяснялось экономическим кризисом, появлением новых рыночных отношений и институтов, с которыми надо было еще понять, что делать. Трудности пытались компенсировать традиционным для индустриального общества группам: пенсионерам, инвалидам, безработным. На втором этапе – 1995 – 2005 гг. – социальные вопросы стали рассматриваться как фактор экономического развития, появилось новое трудовое законодательство, началась пенсионная реформа. Но в то же время ухудшилось качество демографической статистики, поддержка семей с детьми сокращалась, из-за изменения форм семейных отношений из поля зрения государства выпадала все большая доля семей. Третий этап – с 2005 г. – характеризуется усилением внимания власти к демографии. Монетизация льгот, национальные проекты, «демографическое» послание президента 2006 г., впервые продекларировавшее мощную поддержку рождаемости, некоторая либерализация миграционного законодательства.

Эксперты отмечают наличие определенного эффекта от демографических мер 2006 – 2007 гг. (самая знаменитая из которых – материнский капитал): в 2007 – 2008 гг. повысилась рождаемость. Впрочем, произошло это на фоне восходящей с конца 1990-х гг. тенденции экономического развития, прерванной мировым финансово-экономическим кризисом. Тенденция эта определялась экономическим ростом и ростом благосостояния. Как скажется на ней в долговременной перспективе экономический кризис, пока не ясно – прежде всего, потому, что нет ежегодных опросов по планированию семьи.

Единовременные финансовые выплаты скорее являются мерой улучшения благосостояния семей, но не стимулом к увеличению числа рождений. С рождением второго ребенка риск бедности для семьи возрастает. Риск бедности у полной семьи с двумя детьми в России в два раза выше, чем среди всего населения, и это соотношение не меняется за весь период после распада СССР.

Россия по-прежнему находится в фазе устойчивой депопуляции. Дискуссия об ограничении или стимулировании иммиграции идет в то время как иммиграция лишь наполовину компенсирует естественную убыль населения. Репродуктивному здоровью населения уделяется очень мало внимания. Проблемы бедности, сиротства, заболеваемости ВИЧ/СПИД, пространственного распределения населения становятся все насущнее.

Демографическая ситуация ставит новые сложные вызовы, которые надо вовремя учитывать в построении комплексной и долгосрочной политики [5]. Отечественная демографическая политика как часть политического дискурса в сфере защиты прав и интересов подрастающего поколения, пока что сильно отстает от этих вызовов.

В ст.18 Конвенции ООН «О правах ребенка» указывается, что «государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка». «Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей» – в такой формулировке принцип равноправия родителей закреплен в ст. 38 Конституции РФ. Семейный Кодекс РФ не предусматривает данный принцип среди основных начал семейного законодательства в ст. 1, но содержит специальную ст. 61 «Равенство прав и обязанностей родителей», в которой указывается, что родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

Таким образом, принцип равенства прав родителей получил нормативное признание, однако, в то же время действующее семейное законодательство нельзя признать соответствующим данному принципу в полной мере. Правовое регулирование отношений по установлению происхождения детей, родители которых состоят или не состоят в браке между собой; отношений, связанных с реализацией репродуктивных прав мужчины и

67

женщины; отношений по осуществлению родительских прав, в том числе, если один из родителей проживает отдельно от ребенка; отношений, возникающих при разрешении между родителями споров, связанных с воспитанием детей, а также других родительских отношений сопровождается применением норм, не только не соответствующих правам и интересам отца ребенка, но иногда и нарушающих их. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости пересмотра отдельных положений СК РФ и приведения их в соответствие с принципом равенства прав родителей.

Значимость обозначенной проблематики обусловлена еще и тем, что нарушение прав и интересов отца одновременно является нарушением прав и

интересов ребенка. Здесь мы вторгаемся в так называемую ментально-психологическую сферу российского образа мышления. Существующие ограничения в сфере реализации отцом своих прав и интересов, безусловно, проецируются в сферу реализации прав и интересов ребенка [1; 2; 3].

Воспитание как процесс воздействия на личность представляет собой комплекс методов, не имеющих конкретной регламентации в области права, кроме запрета применять насилие к несовершеннолетним. Обязанности по воспитанию включают в себя меры по оказанию заботы в отношении несовершеннолетних, обеспечении их жизненно-важных нужд и безопасности, обусловленные «повышенным количеством правомочий взрослых». В современной России вопросы воспитания детей в семье, как и обеспечения прав и законных интересов детей, не находятся в повестке дня государственной ювенальной политики.

Эксперты полагают, что предотвратить многие вопиющие случаи насилия над российскими детьми за границей и внутри страны может создание единого органа, ориентированного на предотвращение причин насилия и безнадзорности в российских семьях. Он должен не только выявлять случаи жестокого обращения с детьми, но и оказывать материальную и психологическую поддержку семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

Необходимо внесение упомянутых выше назревших изменений в федеральное законодательство по усилению ответственности родителей и лиц, их заменяющих, за злостное невыполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; жестокое обращение с несовершеннолетними.

1. Асланов, Х.Г. Выражение взаимного согласия как форма реализации принципа равноправия родителей [Текст] / Х.Г. Асланов // Юрист. – 2008. – № 2.
2. Асланов, Х.Г. Некоторые вопросы реализации принципа равноправия родителей при осуществлении ими родительских прав [Текст] / Х.Г. Асланов // Вестник Тверского государственного университета. – Серия «Право». – 2007. – Выпуск 3.
3. Асланов, Х.Г. Семейно-правовые гарантии участия отца в воспитании детей [Текст] / Х.Г. Асланов // Материалы круглого стола «Защита прав несовершеннолетних». Филиал ТвГУ в г. Ржеве, 14 ноября 2008 г.
4. Бродовская, Е.В. Процесс политической ресоциализации российских граждан [Текст] / Е.В. Бродовская // Известия Тульского государственного университета. – Сер. Социология и политология. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2002.
5. Волновая политика [Текст] // Ведомости. – 2010. – № 58 (2576), 02.04.
6. Конвенции о правах ребенка 1989 года [Текст] // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М., 1990.
7. Харчев, А.Г. Современная семья и ее проблемы [Текст] / А.Г. Харчев, М.С. Мацковский. – М.: Наука, 1978.
8. Харчев, А.Г. Социология воспитания [Текст] / А.Г. Харчев. – М.: Политиздат, 1990.
9. Szokolczai A. Moving Beyond the Sophists: Intellectuals in East Central Europe and the Return of Transcendence [Text] / A. Szokolczai // European Journal of Social Theory. – 2005. – Vol. 8. – № 4.